

MATLAB AMALIY MATEMATIK DASTURIY PAKETIDA MA'LUMOTLARNI KIRITISH VA CHIQRISH

Muhammademinov Alijon Azizjon o'g'li

Andijon davlat universiteti talabasi

Аннотация: Dasturlash MATLAB tizimida uning imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Uning foydalanish imkoniyatlarini yanada oshiradi. Yuqorida dasturlashning ma'lum elementlari bilan tanishdik. Bu yerda MATLAB tilining to'ldiruvchi qoidalarini ko'rib o'tamiz. Dasturlash tilida konstantalar va o'zgaruvchilar ishlatiladi. O'zgaruvchi bu ob'ekt nomlariga ega bo'lib, o'zida turli ma'lumot qiymatlarini saqlash xususiyatiga ega. O'zgaruvchining bu ma'lumot qiymatlari sonlar yoki simvollar, vektorlar yoki matritsalar bo'lishi mumkin.

Калит сўзлар: Ma'lumotlar tipi, sonlar formatlari array va numeric, structure, tizim konstantalari, mantiqiy shart Operator, Munosabat operatori, (true), (false),

MATLAB tilida oshkor ma'lumotlarni kiritish va chiqarish operatorlari yo'q. Bu muammo o'zlashtirish operatori orqali hal etiladi. Buning uchun matematik ifodalarning oxirida nuqtali vergul (;) belgisi qo'yilmaydi.

Tizim konstantalariga quyidagilar kiradi:

$Pi = 3,1415 \dots$	- "PI" soni;
i yoki j	_____ - kichik birlik;
NaN -	0/0 ko'rinishdagi aniqmaslik;
Inf	_____ - a/o cheksizlik tipi;
Ans	oxirgi operatsiya natijasi

Sonlar formatlari quyidagicha ifodalanadi:

MATLABda hisoblashlarda ikkilik aniqlikdagi rejimdan foydalaniladi. Biroq natijalarni chiqarishda haqiqiy o'nli nuqtali shaklda 4 ta raqam ko'rinishidagi son chiqariladi. Bunday shakldagi chiqarishni o'zgartirish dasturda qiymatni chiqarish oldidan **format name** buyrug'i ishlatiladi. Bu yerda **name** format nomi. Sonli ma'lumotlar uchun quyidagicha bo'lishi mumkin:

short – fiksirlangan formatdagi qisqa tasvirlanish (5 ta belgi);

short e – eksponensial shakldagi qisqa tasvirlanish (5 ta belgi mantissasi va 3 ta belgi tartibi);

long - fiksirlangan formatdagi uzun tasvirlanish (15 ta belgi); **long e** - eksponensial shakldagi uzun tasvirlanish (15 ta belgi mantissasi va 3 ta belgi tartibi);

Misol sifatida 2 ta sondan tashkil topgan vektorni chiqarishni qaraylik:

format name $x = [5/3 \ 1.2783 \ e - 7]$

Har xil formatlarda x vektorni chiqarish quyidagi ko'rinishga ega: **Ma'lumotlar tipi quyidagicha ifodalanadi:**

<i>short</i>	1.6667	0.0000	
<i>short e</i>	1.6667E+000	1.2783E - 007	
<i>long</i>	1.666666666666667	0.00000012783000	
<i>long e</i>	1.666666666666667E+000	1.278300000000000E	- 007

MATLABda ma'lumotlar tipining tarkibi

8.1.1 -rasmdagi sxemada tasvirlangan:

8.1.1 -rasm .

Ma'lumotlarning *array* va *numerric* tiplari virtual yoki shunga o'xshash yani qandaydir o'zgaruvchilar unga kiritish mumkin emas. Ular ma'lumotlar tiplarini aniqlash va umumlashtish uchun xizmat qiladi.

Shunday qilib MATLABda o'zida ko'p o'lchovli massivlarni tasvirlovchi ma'lumotlar tiplari aniqlangan:

single - bir aniqlikdagi sonli massivlar; *double* - ikkilangan aniqlikdagi sonli massivlar; *char* - simvollar-elementlaridan iborat satrli massiv; *sparse* - ikkilangan aniqlikdagi taqsimlangan matritsa elementlari; *cell* - massivning yacheykasi; *structure* - maydonli massiv tarkibi; *function - handle* - funksiya deskriptorlari; *int8, ..., uint32* - 8-, 16-, 32- razriyadli butun sonli belgili va belgisiz massivlar.

If tarmoqlangan operatori

MATLABda if shartli operatori umumiy holda quyidagi ko'rinishda yoziladi:

if **Mantiqiy shart Operator 1** *elseif* **Mantiqiy shart Operator 2** *else*

Operator 3 *end* ;

Buni bir nechta qism variantlari ham mavjud:

if **Mantiqiy shart Operator 1** *end* ;

if **Mantiqiy shart Operator 1** *else* **Operator 2** *end* ;

Mantiqiy shart quyidagi ko'rinishda yoziladi: Ifoda 1

Munosabat operatori Ifoda 2

Munosabat operatorlari sifatida: $=$, $<$, $>$, $<=$, $>=$, \sim ishlatiladi. Agar mantiqiy shart 1(*true*) rost qiymat qabul qilsa, u holda mos operator bajariladi. Agar mantiqiy shart 0(*false*) yolg'on qiymat qabul qilsa, u holda mantiqiy shartdan keyingi mos operator bajarilmaydi. End if shartli operatorining tugaganligini ko'rsatadi. *Operator 1* ga bir yoki bir nechta operatorlar kiradi. Ular bir nechta bo'lsa, vergul (,) yoki (;) nuqtali vergul bilan ajratib yoziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. MATLAB. Язык технических вычислений. Перевод с английского Конюшенко В.В. 74 с.
2. Дашенко А.Ф., Кириллов В.Х., Коломиец Л.В., Оробей В.Ф. MATLAB 12. инженерных и научных расчетах. Монография. Одесса
3. «Астропринт», 2003. – 214 с.
4. Плис А.И., Силвина Н.А. Matlab 2000: Математический
5. практикум для экономистов и инженеров: Учеб. пособие. – М. Финансы и статистика, 2000 г.
6. О.А. Сдвижков Дашков И.К. MathCad - 2000: Введение в компьютерную математику. 2002 г.
7. T.Dadajonov, M. Muxitdinov. MATLAB asoslari. Toshkent.
8. www.ifm.com. Пакет для автоматизации седельных клапанов с выдвижным
9. www.matlab.com, www.5ballov.ru Алексеев Е.П., Чеснокова О.В.
10. Dyakonov V. P., Kruglov V. V. MATLAB 6.5 SP1 7/7 SP1/7 SP2 21. Simulink.5/6 v. Instrumenty iskustvennogo intellekta i bioinformatiki. – M.: Solon_PRESS, 2006